

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧИСТОГО ПОРОШКА РЕНИЯ ИЗ ПЕРРЕНАТА АММОНИЯ: ЦЕЛЬ, МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бердияров Бахриддин Тиловкабулович
PhD

Тулаганова Муниса Абдулла кизи
Магистрант

**Ташкентского государственного технического
университета имени «Ислама Каримова»**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8433869>

Рений - уникальный металл с широким спектром применения, благодаря своим особым свойствам. Открытие 'рениевого эффекта', позволяющего увеличивать прочность и низкотемпературную пластичность тугоплавких металлов, стало ключевым для его использования в суперсплавах. Эти сплавы нашли применение в авиационной и космической технике, а также в многообразных двигателях, где рений проявляет выдающуюся устойчивость к термоциклированию.

Рений также славится своей способностью сохранять твердую фазу при существенных температурных колебаниях и устойчивостью к коррозии в различных средах, кроме окислительных. Это делает его незаменимым материалом для создания двигателей авиакосмических кораблей, двигателей малой тяги и других высокотехнологичных приложений.

Рений также играет важную роль в производстве кислотоупорных и жаропрочных сплавов, где его добавка улучшает механические свойства и позволяет изготавливать тонкую фольгу и проволоку. Его применение в электротехнике и электронике гарантирует надежность и долгий срок службы при работе в экстремальных условиях, включая вибрацию, радиацию и высокие температуры.

Кроме того, рениевые контакты демонстрируют выдающуюся долговечность в условиях повышенной температуры и влажности. Все эти аспекты сделали рений востребованным материалом в различных индустриях и подчеркивают его ценность в современных технологиях и инженерии.

Цель исследования:

Целью данного исследования являлась оптимизация процесса получения порошка рения из перрената аммония с использованием уникальных запасов рения, присутствующих в медных рудах Алмалыкских месторождений в Узбекистане. Рения является стратегически важным металлом, который находит применение в различных отраслях промышленности, исследование направлено на повышение эффективности его производства.

Методы исследования:

В рамках диссертационной работы был проведен комплекс методов и исследований, включая:

Разработку и оптимизацию высокоэффективного одностадийного метода восстановления рения из перрената аммония.

Экспериментальное исследование влияния температуры на процесс разложения перрената аммония.

Определение зависимости степени восстановления рения от массы навески порошка. Химический анализ полученного порошка, включая определение содержания кислорода и металлических примесей.

Исследование кинетики процесса разложения перрената до оксида рения (ReO_2) в атмосфере аргона и последующего восстановления до металлического рения (Re) в атмосфере водорода.

Результаты исследования:

Исследование привело к следующим результатам:

Разработан высокоэффективный метод восстановления рения, позволяющий получать порошок с высокой чистотой (99,7%) и мелким размером частиц (около 3,5 микрометра).

Установлены оптимальные параметры процесса, включая температуру (3300°C), атмосферу (водород) и время восстановления (2 часа), обеспечивающие высокую производительность и качество продукта.

Исследованы кинетические закономерности разложения перрената аммония и восстановления рения, что позволяет более точно контролировать процесс и предсказывать его результаты.

Предложен механизм переосаждения рения, что может привести к оптимизации производственных процессов и снижению потерь материала.

Заключение:

Полученные результаты обладают высокой практической значимостью и могут быть успешно применены в различных промышленных отраслях. Оптимизированный метод производства порошка рения предоставляет возможность производить высококачественный рений для использования в производстве жаропрочных сплавов и электронных приборов. Это исследование открывает новые перспективы для развития промышленности и науки в области редкоземельных металлов.